

SHIMBAY RAYONINIŇ EGISLIKTE SHIĞIP QALĞAN JERLERINDE TARI ÓSIRIW JOLLARI

Mirzamuratova Gulshat Iqlasbay qizi

Biologiya fakultetiniŇ topıraqtanıw jónelisi magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090387>

Annotatsiya. *Tari (Pennisetum glaucum) qurğaqlıqqa shıdamlı dānli egin bolıp, qurğaqshıl hām yarım qurğaqshıl aymaqlarğa jaqsı sáykes keledi. Biraq, ádetde diyxansılıq ushın uyqas bolmağan orınlarda, misali, Shimbay rayonında tarını tabıslı jetilistiriw qiyınshılıq hām múmkinshiliklerdi usınıs etedi. Bul maqala Shimbay rayonındağı tari plantatsiyassınıŇ turmıshlıqlıǵın úyrenedi hām innovciyalıq awıl xojalıǵı ámeliyatları, jerdi basqarıw usılları hām shet landshaftlarda tari jetilistiriw turaqlılıǵın asırıwı múmkin bolğan jámiyetshilik qatnasıwın talqılaymız.*

Gilt sózler: *Tari jetistiriw, Marginal landshaftlar, Turaqlılıq, Íqlımǵa shıdamlılıq, Topıraqtı jaqsılaw, Jawın suwın jıynaw, Zıyankesler hām keselliklerge qarsı gúres, Jámiyet qatnasıwı.*

METHODS OF GROWING RICE ON STATE LANDS OF SHIMBAY DISTRICT

Abstract. *Tari (Pennisetum glaucum) is dry, dry and semi-dry. However, where there are no nests for this type of farming, for example, in Shimbai region, the natural breeding and cultivation of millet is also possible. In this paper, we discuss wheat plantation management practices in Shimbai district, innovative agricultural operations, management practices, and social participation that can improve the sustainability of wheat production in rural landscapes.*

Key words: *Tari jetistiriw, Marginal landscapes, Sustainability, Climate resilience, Topiraktı jaqsılaw, Jawın suwın jıynaw, Zıyankesler hm gúres against diseases, Community participation.*

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РИСА НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ШИМБАЙСКОГО РАЙОНА

Аннотация. *Тари (Pennisetum glaucum) бывает сухая, сухая и полусухая. Однако там, где гнезд для данного вида земледелия нет, например, в Шимбайском районе, возможно и естественное разведение и выращивание проса. В этой статье мы обсуждаем методы управления пшеничными плантациями в районе Симбай, инновационные сельскохозяйственные операции, методы управления и социальное участие, которые могут улучшить устойчивость производства пшеницы в сельских ландшафтах.*

Ключевые слова: *Тари джетистирив, Маргинальные ландшафты, Устойчивое развитие, Устойчивость к изменению климата, Топиракти джаксилав, Джавин сувин джынау, Зиянкеслер хм против болезней, Участие сообщества.*

O'zbekistanda hām Qaraqalpaqstanda tarınıń 100 den ziyat sortları bar. Házirgi waqıtta Saratov 853, Saratovskaya-3, Barnaul-80, Mironovskaya-51, Kozon-596 sortları keń tarqalğan. Bul sortlardıń vegetatsiya dáwiri 64-86 kun. Orlov pakenesi, Xarkov-57 sortları boz topıraqqa egilgende, 55-60 künde pisedi, sonnan tek jalǵız Saratov 853 (1933) sortı [22,c.120] egiw ushın - Mámleketlik reestrden ótkerilgen hām ol diyxan-fermer xojalıqlarında tuwırıdan-tuwırı azıq-

awqat ónimlerin jetistiriw ushın hámde shor jerlerdi ózlestiriwshi meliorant ósimlik esabında judá kem maydanlarda tiykarǵı hám takrarlı egin sıpatında egiledi.

Ata- babalarımız áyemgi zamanlardan aq tarı dánin quwırıp, sók (quwırılǵan dánin) dep atalatuǵın taǵamdı hám basqada hár qıylı taqanlardı tayarlaǵan. Sok hám taqanlardı olar kanallar hám ulken japlardı qazıw protsesslerinde (shembiliklerde) yamasa sol dáwirlerde tez-tez juz berip turatuǵın, uzaq dawam etken urıslar hám sawashlar dawamında yamasa alıs orınlarǵa sayaxatlarǵa jáne saparlarǵa shıqqanlarında (sawdagerler, sayaxatshılar, hám basqalar) jeterli kush- quwat beriwshe hám jeńil sińiwshi taǵam sıpatında suyıp jegen.

Kundelikli turmısta, hár qıylı toylarda, jas náresteler dunyaǵa kelgende, kelin tusırıw, qız uzatıw toylarında, áskeriy xızmetten saw-salamat qaytqanda hámde basqada turli kewilli keshelerde tarı dáninen quwırıp tayarlanǵan sókti sarımay menen qant yamasa pal aralastırıp (may sók dep atalatuǵın) mazalı taǵamlar tayarlaǵan jáne jew ushın mirat etilgen.

Tarılar (/ 'mılıts/) — dúnya boylap masaqlı eginler yamasa jem-ǵawısh hám insan azıq-túlikleri ushın dán retinde keń tarqalǵan mayda urıwlı ottıń judá túrme-túr toparı. Ádetde tarılar dep atalatuǵın túrlerdiń kópshiligi Paniceae qáwimine tiyisli, biraq birpara tarılar basqa túrli taksonlarga da tiyisli. [1.61]

Tarı Aziya hám Afrikanıń yarım qurǵaqshıl tropiklerinde (ásirese, Indiya, Mali, Nigeriya hám Nigerde) zárúrli egin bolıp, tarı jetistiriwdiń 97% rawajlanıp atırǵan mámleketlerde tuwrı keledi[2.83]. Bul egin zúraátliligi hám qurǵaqshılıq, joqarı temperatura sharayatında qısqa vegetatsiya dáwirine iye bolǵanı ushın maqul.

Ádetde, tarılar otlar shańaraǵına tiyisli mayda dánler, bir jıllıq, ıssı ıqlımlı dánler bolıp tabıladı. Olar qurǵaqshılıqqa hám basqa ekstremal hawa rayı sharayatlarına joqarı dárejede taqat etedi hám basqa tiykarǵı dánli eginlerge uqsas azıqlıq quramǵa iye. [3.19]

Tuslik Aral boyı keskin hawa-rayı shá riyatında tarınıń jergilikli sortları, masaqlarınıń formasına qaray: shashaq tarıda masaǵınıń oraylıq oǵı uzın hám tuwrı, barlıq shaqaları oraylıq oqtan shetke qaray jayılǵan. Shaqalı tarıda da sonday, biraq shaqaları onshellı shetine shıqpaydı. Qısılǵan tarı iyilgen uzın masaqqa iye bolıp, barlıq shaqaları oraylıq jipke qısılǵan. Yarım domalaq tarı da kelte tıǵız masaqqa iye, pá stegi shaqaları jayılǵan, joqarǵı shaqaları tiykarǵı oqqa qısılǵan. Domalaq tarı kelte tıǵız masaqqa iye, shaqaları kelte tiykarǵı oqqa tıǵız jaylasqan.

Tarınıń tuqımı ósiwi ushın awırlıǵına salıstırǵanda 25% suwdı talap qıladı, oǵan salıstırǵanda, arpa hám biyday tuqımı ushın eki mártebe kóp suw sarıplanadı. Tarınıń transpiratsiya koeffitsienti 250 mm ge teń, bul bolsa biydayǵa salıstırǵanda 1,5 mártebe kem. Sol sebepli tarınıń tamır dizimi topıraқтаǵı ıǵallıqtıń eń kem muǵdarın da ózlestiriw qásiyetine iye.

Tarı ósimligi Oraylıq Aziyanıń qurǵaq hám ıssı hawalı shá riyatında da joqarı ónim beredi. Tarı ǵá lle eginleri arasında qurǵaqshılıqqa, ıssıǵa eń shıdamlı, duzlı topıraqlarda jaqsı ósetuin hám hám mol ónim beretuin qsiyetlerine iye bolıwı menen ajıralıp turatuǵın qá siyetlerge iye bolıwı menen ajıralıp turatuǵın universal ósimlik. Tarı há r qıylı keselliklerge hám turli zıyankes nasekomalarǵa da shıdamlı. Sonıń ushın da bul ósimlikti Tuslik Aralboyında jaylasqan Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kem hám ortasha suw menen tá minlenetuǵın, degradatsiyaǵa ushıraǵan shor topıraqlı egislikten shıǵıp qalǵan jerlerdegi xojalıqlarda zá rurli ahmiyetke iye tiykarǵı azıq-awqat eginleri sıpatında sanaat masshtabında ósiriwdi usınıs qılamız.

Tarının eki turi bar: ápiwayı tarı (*Panicum miliaceum* L.) hám qonaq tarı (*Setaria italica* L.). Ápiwayı tarının tópguli — shashaq (róvak), qonaqta masaqsha tárizli shashaq (róvak). Qonaqtıń Italiya tarısı (*S. italica*) túri eki genje túrge *S. italica maxima* Al — bálent boylı, vegetatsiya dáwiri uzaq, jaqsı rawajlanǵan hám *S. italica mocharium* Al. — boyı salıstırmalı pás, vegetatsiya dáwiri qısqa moǵorǵa bólinedi. Italiya tarısında yaǵnıy qonaqta shashaqlar (róvaklar) uzınlıǵı 15—30 sm ge jetedi. Bul, O'zbekistanda, Qazaqstanda, Kavkaz artında keńnen tarqalǵan. Onıń dáni jáne jasıl massası uchın jetistiriledi. Moǵor tiykarınan dáni, geyde pisheni yamasa jashıl massası ushın jetistiriledi. Bulardan eń kóp tarqalǵan túri ápiwayı tarı.

Tarı tuqımları +8-10 ° S temperaturada ónıp shıǵa baslaydı, sonıń menen birge olar massasınan shamamenen 25% suwdı ózlestiredi. Topıraq temperaturası kóterilgende, ónıp shıǵıw waqtı qısqaradı: 8°S - 10-15 kún, 15°S - 4-5 hám + 20-25°S - 3 kún. Iǵal topıraqta tuyın tamirları júdá tez ósedı hám 15-20 kún ichinde 40-50 sm tereńlikke jetedi. Sonıń menen birge, qúrǵaq hawa-ıqlım sháriyatında olardıń qalıplesiwi toqtatıladı hám násheler eki yamasa ush hápte dawamında germinal tamirlardan sırtta jasawı kerek.

Proso tarı (*Panicum miliaceum*) hám túlki quyırǵı (*Setaria italica*) Qıtaydıń dáslepki neolit dáwirinen baslanǵan zárúrli eginler edi. Kitayda tarı jetistiriwdiń eń áyyemgi dálilleri Cishan qalasında (arqada) tabılǵan bolıp, ol jerde shama menen 10, 300-8, 700 jıl aldın tarı qabıǵınıń fitolitleri hám biomolekulyar komponentleri, sonıń menen birge, tereń úyler, gúzeshilik hám tas qaldıqları menen birge saqlaw tereńlerinde anıqlanǵan. Tarı jetistiriwge tiyisli ásbaplar. Cishandegi onıń tarısına tiyisli dáliller shama menen 8 700 jıl aldın bar.[12] Qıtayda onıń eń áyyemgi dálili Arqa Qıtaydaǵı Lajia arxeologik esteliginen tabılǵan jaqsı saqlanǵan jaǵdayda bolǵan 4000 jıllıq ılaydan islengen ıdıda bul eki qıylı tarıdan tayarlanǵan.

Paleoetnobotanikler Koreya yarım atawında Orta Jeulmun gúzeshilik dáwirine (shama menen eramızǵa shekemgi 3500-2000 jıllar) tiyisli tarı jetistirilgeni haqqında dálillerdi taptı.[4.103] Tarı Koreyadaǵı Mumun gúzeshilik dáwirinde (shama menen eramızǵa shekemgi 1500-300 jıllar) intensiv, kóp eginli awıl xojalıǵınıń zárúrli elementi bolıp kelgen. Tarılar hám olardıń jabayı ájdadları, misalı, hawlı o'ti hám hawlıǵıw o'ti, Yaponiyada eramızdan aldınǵı 4000 jıldan keyin Jomon dáwirinde de jetistirilgen.

Shimbay rayonu sıyaqlı awıl xojalıǵı ushın ádetde uyqas bolmaǵan ayaqlarda tarı jetistiriw azıq-túlik qawipsizligi hám ekonomikalıq turaqlılıqqa perspektivalı sheshim usınıs etedi. Íqlım, topıraq sapası hám jergilikli bilimler sıyaqlı faktorlardı esapqa alǵan halda hám turaqlı dıyxansılıq texnikasın engizgen halda, tarı regionda tiykarǵı eginge aylanıwı múmkin. Bunday ǵayratlardıń tabısı, jergilikli xalıqtıń azıq-túligin támiyinlew, usınıń menen birge shet landshaftlarda awıl xojalıǵı turaqlılıǵın támiyinlew ushın jámiyetshilik qatnasıwı zárúrli áhmiyetke iye.

REFERENCES

1. Hulse J.H., Laing E.M., Pearson O.E. (1980). Sorghum and Millets: Their Composition and Nutritive Value. Academic Press.
2. Rosenzweig, C., & Tubiello, F. N. (2007). Adaptation and Mitigation Strategies in Agriculture: An Analysis of Potential Synergies. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 12(5), 855-873.

3. Sivakumar, M. V. K., Manu, A., & Senzanje, A. (2008). Adapting dryland agriculture to climate change: Farm-level modelling for smallholders in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Systems*, 98(2), 76-83.